

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529033>

УДК 615.23:577.18

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

М.А. Эдигова,

студентка 5 курса фармацевтического факультета

Т.И. Кабакова,

д.фарм.н., проф. кафедры ОЭФ,

Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ФГБОУ ВО

ВолГМУ Минздрава России,

г. Пятигорск

Аннотация: По данным ВОЗ заболеваниями горла ежегодно подтверждена третья часть населения планеты. Наиболее оптимальным способом для лечения ангины, ларингита и фарингита являются антибиотики. Выявлен ассортимент лекарственных препаратов из группы антибиотиков: Азитромицин, Амоксициллин, Цефазолин, Цефтриаксон для лечения ЛОР-заболеваний. Установлена линейка цен на названные антибиотики от 87,72 руб. на Цефазолин до 224,00 руб. на Азитромицин. Определены ценовые характеристики лекарственных препаратов с учётом ликвидности цены и адекватности платежеспособности пациентов.

Ключевые слова: лекарственные препараты, антибиотики, фарингит, ларингит, ангина, платёжеспособность

ANALYSIS OF THE RANGE OF MEDICINAL PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF INFLAMMATORY THROAT DISEASES

M.A. Edigova,

5th year student of the Faculty of Pharmacy

T.I. Kabakova,

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor of the Department of EEF,
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-branch of the Volgograd State

Medical University of the Ministry of Health of Russia,

Pyatigorsk

Annotation: According to the WHO, a third of the world's population is affected by throat diseases every year. The most optimal way to treat angina,

laryngitis and pharyngitis are antibiotics. An assortment of drugs from the group of antibiotics has been identified: Azithromycin, Amoxicillin, Cefazolin, Ceftriaxone for the treatment of ENT diseases. The price range for the named antibiotics is set from 87.72 rubles. for Cefazolin up to 224.00 rubles. on Azithromycin. The price characteristics of drugs were determined, taking into account the liquidity of the price and the adequacy of the patients' solvency.

Keywords: drugs, antibiotics, pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, ability to pay

Согласно медицинским данным, публикуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ежегодно инфекционно-воспалительными заболеваниями горла болеет каждый третий житель планеты. Такая распространенность объясняется высокой скоростью и легкостью передачи возбудителя, а также их быстрой изменчивостью и контагиозностью [1-10].

К самым распространённым заболеваниям лор-органов относятся ангина, фарингит и ларингит. При отсутствии своевременного и оперативного лечения, данные заболевания переходят в хроническую форму. Так как ЛОР-органы являются первичным защитным барьером, формирование хронических очагов патологии приводит к развитию большого спектра заболеваний и осложнений, таких как: отит, абсцесс, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, лихорадка и полная потеря голоса [5, 8, 9].

Проведенный нами контент-анализ медицинской литературы показал, что для лечения фарингита применяются местные противовоспалительные средства (спреи, таблетки для рассасывания, растворы для полоскания и другие) [7].

Ларингит также лечится местными противовоспалительными средствами (таблетки для рассасывания, спрей). Кроме того, лечение этого заболевания проводится с применением антибиотикотерапии [6].

Антибактериальная терапия при ларингите должна быть разработана исключительно лечащим врачом на основании обследования пациента и группы необходимых анализов [2, 5].

Ангина имеет бактериальное происхождение, поэтому лечение проводится с применением антибактериальной терапии. При лечении бактериальных инфекций горла предпочтение отдается таким группам антибиотиков как: пенициллины, макролиды и цефалоспорины.

Целью данной работы является изучение ассортимента лекарственных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла (ангина, фарингит, ларингит) в аптечных организациях.

В ходе исследования были использованы методы контент-анализа медицинской литературы, социологический (интервьюирование потребителей аптек), наблюдения и сравнения показателей, экономический.

Нами был проведен контент-анализ наличия лекарственных препаратов (ЛП) из группы антибиотиков для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла в 11 аптечных организациях города Пятигорска. Наиболее распространенными антибиотиками для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла являются следующие четыре МНН ЛП: Азитромицин Амоксициллин, Цефазолин, Цефтриаксон.

Следует отметить, что в весенний период 2021 г., когда наиболее распространены инфекционно-воспалительные заболевания горла, перечисленные антибиотики имелись в ассортименте всех аптек (табл. 1).

Таблица 1 – Данные об ассортименте лекарственных препаратов из группы антибиотиков, используемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей в розничной сети г. Пятигорска

Наименование лекарственного препарата	Форма выпуска	Средняя стоимость в аптечных организациях г. Пятигорска, руб.
1.Цефтриаксон	порошок для инъекций 1г фл. №1	134,63
2.Цефазолин	порошок для инъекций 1г фл. №1	87,72
3.Амоксициллин	таблетки 500мг №20	117,73
4.Азитромицин	таблетки 500мг №3	224,00

Как следует из данных таблицы 1, наименьшую среднюю стоимость (87,72 руб.) имеет Цефазолин, а наибольшая средняя стоимость (224 руб.) характерна для таблеток Азитромицина.

В связи с разным уровнем доходов населения и доступностью необходимых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей ЛП, нами также определены ценовые характеристики препаратов на основе рассчитанных коэффициентов адекватности платежеспособности пациентов и ликвидности цены за 2020

год, которые могут быть учтены врачами при рекомендации конкретных ЛП [1, 3, 4].

Коэффициент ликвидности цены был рассчитан по формуле:

$$K_{\text{лц}} = \frac{C_{\text{max}} - C_{\text{min}}}{C_{\text{min}}}, (1)$$

где $K_{\text{лц}}$ – коэффициент ликвидности цены;

C_{max} – максимальная цена на ЛП, в рублях;

C_{min} – минимальная цена на ЛП, в рублях.

Установлено, что коэффициент ликвидности цены ($K_{\text{лц}}$) находится в интервале от 0,14 (Цефтриаксон) до 0,42 (Амоксициллин), то есть соответствует нормативному значению менее 1,0.

Затем, препараты из группы антибиотиков применяемые для лечения фарингита, ларингита и ангины были условно разделены нами на 2 ценовые категории с низкой и средней ценой за ЛП.

Выявлено, что в первой ценовой категории до 100 руб./уп., находится 1 лекарственный препарат: Цефазолин порошок для инъекций, во второй категории от 101 руб. до 300 руб. 3 лекарственных препарата: Цефтриаксон порошок для инъекций 1г фл. № 1, Амоксициллин таблетки 500 мг № 20 и Азитромицин таблетки 500мг № 3. Таким образом, на долю ценовой категории до 100 руб./уп. приходится 40 %, на ценовую категорию от 101 до 300 руб./уп. – 60 % от всех изучаемых антибиотиков.

Так как большинство препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла из группы антибиотиков имеют среднюю стоимость, необходимо учитывать возможность их выбора пациентами с учетом платежеспособности.

Коэффициент адекватности платежеспособности был рассчитан по формуле:

$$K_{\text{ап}} = C_{\text{ср}}/ЗП_{\text{ср}} * 100, (2)$$

где $K_{\text{ап}}$ – коэффициент адекватности платежеспособности;

$C_{\text{ср}}$ – средняя цена ЛП по г. Пятигорску;

$З/п_{\text{ср}}$ – средняя заработная плата в регионе, руб.

Размер средней заработной платы в регионе по данным «Ставропольстата» составил в 2020 гг. – 26936 руб.

Выполненные расчеты коэффициентов адекватности платежеспособности по антибиотикам представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициент адекватности платежеспособности по лекарственным препаратам для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла из группы антибиотиков

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата	Средняя цена по г.Пятигорску, руб.	Средняя зарплата по Ставропольскому краю, руб.	Коэффициент адекватности платежеспособности
Азитромицин	224,00	26936,00	0,88
Амоксициллин	117,73	26936,00	0,44
Цефазолин	87,72	26936,00	0,32
Цефтриаксон	134,63	26936,00	0,50

Торговым значением $K_{АП}$ является 1,0. Установлено, что коэффициенты адекватности платежеспособности находятся в интервале от 0,32 –Цефазолин до 0,88 Азитромицин, то есть все антибиотики доступны пациентам по цене.

Таким образом, в розничной сети г. Пятигорска для лечения ангины ларингита, фарингита, в период наибольшего распространения ЛОР-заболеваний имелось четыре ЛП из группы антибиотиков со средней ценой менее 224 рублей за упаковку и доступными для населения.

Список литературы

- [1] Воронович И.В. Ассортиментная и ценовая политика государственных аптек Москвы. / И.В. Воронович, И.В. Косова, Е.Е. Лоскутова. // Фармация и фармакология. – 2015. №4. 31-36 с
- [2] Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>. (дата обращения 06.06.2021).
- [3] Лисовский П.А. Системный подход к планированию ассортимента аптечной организации. / П.А. Лисовский. // Новая аптека. Эффективное управление для руководителя. – 2012. № 2. 37-43 с.
- [4] Об обращении лекарственных средств: Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/. (дата обращения: 06.06.2021).

[5] Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. – №323-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. (дата обращения: 06.06.2021).

[6] Крюков А.И. Антибактериальная терапия верхних дыхательных путей. / А.И. Крюков и др. // Лечебное дело. – 2018. № 2. 30-38 с.

[7] Панкратова О.Г. Исследование ассортимента лекарственных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. / О.Г. Панкратова, И.В. Спичак. // В мире научных открытий. – 2009. № 5. 138-141 с.

[8] Инфекции верхних дыхательных путей и лор-органов. / Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. // Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии. [Электронный ресурс]. – URL: <http://antibiotics.ru/ab/085-89.shtml>. (дата обращения: 06.06.2021).

[9] Современный подход к лечению боли в горле. / А.Б. Туровский, Ю.С. Кудрявцева. // Регулярные выпуски «РМЖ». – 2012. № 9. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Sovremennyyu_podhod_k_lecheniyu_boli_v_gorle/. (дата обращения 06.06.2021).

[10] О хронических респираторных заболеваниях. // Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.who.int/respiratory/about_topic/ru/. (дата обращения: 06.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Voronovich I.V. Assortment and pricing policy of state pharmacies in Moscow. / I.V. Voronovich, I.V. Kosova, E.E. Loskutov. // Pharmacy and Pharmacology. – 2015. No. 4. 31-36 p.

[2] State Register of Medicines. [Electronic resource]. – URL: <http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>. (date of treatment 06.06.2021).

[3] Lisovskiy P.A. A systematic approach to planning the assortment of a pharmacy organization. / P.A. Lisovsky. // New pharmacy. Effective management for the leader. – 2012. No. 2. 37-43 p.

[4] On the circulation of medicines: Federal Law of April 12, 2010 N 61-FZ (as amended and supplemented). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/. (date of access: 06.06.2021).

[5] On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation: Federal Law of November 21, 2011 – No. 323-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. (date of access: 06.06.2021).

[6] Kryukov A.I. Antibiotic therapy of the upper respiratory tract. / A.I. Kryukov et al. // *Medicine*. – 2018. No. 2. 30-38 p.

[7] Pankratova O.G. Investigation of a range of medicinal products intended for the treatment of diseases of the upper respiratory tract. / O.G. Pankratova, I. V. Spichak. // *In the world of scientific discoveries*. – 2009. No. 5. 138-141 p.

[8] Infections of the upper respiratory tract and ENT organs. / L.S. Strachunsky, Yu.B. Belousova, S.N. Kozlov. // *A practical guide to anti-infective chemotherapy*. [Electronic resource]. – URL: <http://antibiotics.ru/ab/085-89.shtml>. (date of access: 06.06.2021).

[9] A modern approach to the treatment of sore throat. / A.B. Turovsky, Yu.S. Kudryavtseva. // *Regular issues of RMZh*. – 2012. No. 9. [Electronic resource]. – URL:

https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Sovremennyy_podhod_k_lecheniyu_boli_v_gorle/. (date of treatment 06.06.2021).

[10] About chronic respiratory diseases. // World Health Organization (WHO). [Electronic resource]. – URL: https://www.who.int/respiratory/about_topic/ru/. (date of access: 06.06.2021).

© М.А. Эдигова, Т.И. Кабакова, 2021

Поступила в редакцию 04.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Эдигова М.А., Кабакова Т.И. Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 6-2(8). С. 190-196. URL: <https://ip-journal.ru/>